

05.13.00 ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ05.13.00
УДК 004.6**РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ТИПОВЫХ ТЕХКАРТ
ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО ЗЕМЛЕДЕЛИЮ**

© 2018

Николай Васильевич Степных, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник
Олеся Александровна Жукова, научный сотрудник
Артур Меружанович Заргарян, научный сотрудник
 ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр
 Уральского отделения Российской академии наук», Екатеринбург (Россия)

Аннотация

Введение: статья посвящена применению информационных технологий для получения новых знаний по земледелию и проектирования растениеводства.

Материалы и методы: рассматриваются методы, структура и содержание базы данных типовых технологических карт в растениеводстве, а также способы управления и использования полученных данных в проектировании агротехнологий на основе мониторинга и систематизации информации агроландшафтов, агроценозов и экономических условий производства.

Результаты: на основе результатов исследований научных учреждений и данных практического опыта сельскохозяйственных предприятий разработана база типовых технологических карт, экономические и технологические параметры технологий, компьютерная программа управления базой. Отличие и новизна предлагаемой базы типовых технологических карт от ранее созданных научными организациями на бумажных носителях состоит в её электронной форме, управляемой специальной компьютерной программой, и является составной частью геоинформационной системы по управлению растениеводством.

Обсуждение: повышение эффективности технологий требует современных инструментов по их проектированию и управлению: электронных карт полей, технологических карт, навигационных систем. Программа позволяет рассчитать потребность в ресурсах и экономическую эффективность технологий. В разработке преобладал комплексный подход: в увязке с базой данных и программой по проектированию технологий авторами ранее созданы и совершенствуются программы по созданию электронных карт и книг истории полей, мониторингу техники и технологий.

Заключение: база данных и программный комплекс по проектированию технологий выращивания сельскохозяйственных культур – один из вариантов соединения научных знаний с современными геоинформационными технологиями, который позволяет существенно повысить скорость и обоснованность проектирования агротехнологий, расчета технологических карт, осуществить оперативный контроль их выполнения и тем самым повысить качество и эффективность управления системой земледелия.

Ключевые слова: база данных, научное обоснование, проектирование, программный комплекс, система земледелия, технологии, технологическая карта, электронная карта.

Для цитирования: Степных Н. В., Жукова О. А., Заргарян А. М. Разработка базы данных типовых техкарт для информационно-аналитического комплекса по земледелию // Вестник НГИЭИ. 2018. № 4 (63). С. 5–15.

**DEVELOPMENT OF A DATABASE OF STANDARD TASK LISTS
FOR THE INFORMATION AND ANALYTICAL COMPLEX FOR AGRICULTURE**

© 2018

Nikolay Vasilevich Stepanykh, Ph. D. (Economy), leading researcher
Olesya Aleksandrovna Zhukova, researcher
Arthur Merujanovich Zargaryan, researcher
 Federal state budgetary scientific institution
 «Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre, Ural Branch of the Russian Academy of Science»

Abstract

Introduction: the article is devoted to the application of information technologies to obtain new knowledge on agriculture and crop design.

Materials and methods: the methods, structure and content of the database of standard technological maps in crop production, as well as ways to manage and use the data obtained in the design of agricultural technologies based on monitoring and systematization of information agrolandscapes, agroecosystems and economic conditions of production.

Results: on the basis of research results of scientific institutions and data of practical experience of agricultural enterprises, a database of standard technological maps, economic and technological parameters of technologies, a computer program for database management was developed. Difference and novelty of the offered base of standard technological maps from earlier created scientific organizations on paper consists in its electronic form operated by the special computer program, and is an integral part of the geoinformation system on management of plant growing.

Discussion: improving the efficiency of technologies requires modern tools for their design and management: electronic field maps, process maps, navigation systems. The program allows you to calculate the need for resources and economic efficiency of technology. In the development of an integrated approach prevailed: in conjunction with the database and the program for the design of technology, the authors have previously created and improved programs for the creation of electronic maps and books on the history of fields, monitoring of technology and technology.

Conclusion: the database and software package for the design of technologies for growing crops is one of the options for combining scientific knowledge with modern geoinformation technologies, which allows you to significantly improve the speed and validity of the design of agricultural technologies, calculation of technological maps, to carry out operational control of their implementation and thereby improve the quality and efficiency of management of the farming system.

Keywords: database, developed computer software to create electronic maps and books of fields history, monitoring techniques and technologies of cultivation of agricultural crops, knowledge on the farming system and the databases, agronomic and economic parameters of technologies.

For citation: Stepnykh N. V., Zhukova O. A., Zargaryan A. M. Development of a database of standard task lists for the information and analytical complex for agriculture // Bulletin NGIEI. 2018. № 4 (63). P. 5–15.

Введение

В управлении сельскохозяйственным производством расширяется сфера применения информационных технологий. Это системы параллельного вождения, мониторинг техники и технологий, электронные карты полей, космический контроль агроценозов, беспилотные машины и так далее. В то же время цифровизация пока не стала комплексной, она слабо затронула проектирование, мониторинг и анализ технологий выращивания сельхозкультур. Нет смысла вести космический мониторинг растительности, если не разработана технология выращивания культуры, не определены её параметры. На практике внедрение информационных технологий в сельхозпредприятиях идёт с разной скоростью. Ещё немало хозяйств, которые применяют экстенсивные технологии, и потребность в информационных системах здесь минимальна. Другие хозяйства успешно используют интенсивные технологии. В этом случае использование информационных систем – необходимость, требуется проектирование, разработка параметров (норм высева семян, доз внесения удобрений, пестицидов и биопрепаратов), контроль и анализ их достижения. К переходу на точное земледелие, когда параметры технологии изменяются с по-

мощью автоматических систем, установленных на сельхозмашинах, по элементарным участкам полей, большинство предприятий ещё не готово. На современном этапе большинство сельхозорганизаций ещё не реализовали адаптивно-ландшафтную систему земледелия, когда параметры технологий дифференцируются по полям. Стремясь к точному земледелию, информационные технологии необходимо применять и на более низком уровне, создавать информационно-аналитические системы интенсивного и адаптивно-ландшафтного земледелия и только после их реализации переходить к точному. Следует отметить, что после ликвидации «Гипрозема» разработка систем земледелия и землеустройства, проектирование технологий в большинстве хозяйств прекратились. Пробел в управлении земледелием в немалой степени стал причиной снижения устойчивости и доходности растениеводства. Восстановление проектно-аналитической работы является необходимым условием повышения эффективности земледелия. Одним из вариантов информационно-аналитического сопровождения работы по научно обоснованному проектированию систем земледелия является предлагаемая разработка.

Материалы и методы

Основной формой проекта технологии в земледелии является технологическая карта – основа агротехплана, особенно в адаптивно-ландшафтном и точном земледелии [1; 2]. В ней устанавливаются дозы удобрений и средств защиты растений, перечень и параметры технологических операций, сроки выполнения работ, нормы высева семян, определяется потребность в материальных, трудовых и финансовых ресурсах. Цифровая база данных типовых технологических карт, управляемая программой по проектированию технологий, является ча-

стью информационно-аналитической системы земледелия. Информационное обеспечение земледелия можно условно разделить на четыре блока:

1 – база знаний (нормы, нормативы, данные научных организаций и алгоритмы принятия решений);

2 – проектирование технологий выращивания сельхозкультур на основе типовых технологических карт и базы знаний;

3 – мониторинг (контроль технологий и учет использования ресурсов);

4 – электронные карта и книга истории полей в виде базы данных (рис. 1).

Рис. 1. Схема информационно-аналитического комплекса системы земледелия

Fig. 1. Scheme of the information-analytical complex of the system of agriculture

База знаний содержит данные по агротехническим и экономическим нормативам ведения земледелия, информацию научных учреждений, методы и алгоритмы принятия решений. Для подготовки типовых техкарт используется база знаний по земледелию Курганского НИИСХ – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, формализованная в основном на естественном вербальном языке в виде агроправки и размещенная на сайте института. База состоит из трёх разделов. Первый включает описание условий ведения земледелия: агроклиматические требования культур, биоклиматический потенциал культур, типы и подтипы почв, вынос питательных

веществ сельскохозяйственными культурами, описание вредных объектов (сорняки, вредители, болезни). Второй раздел содержит описание элементов системы земледелия: культуры и сорта, системы обработки почвы, способы посева и подготовки пара, защиту растений, описание культур, характеристику почв, сроки посева культур, нормы высева семян, уборку урожая, методику расчета доз удобрений и другие материалы. Третий раздел представляет рекомендации по ведению системы земледелия, предложенные их основателями: системы земледелия Вильямса В. Р., Мальцева Т. С. и других [3; 4]. На основании базы знаний создана формализован-

ная база данных агротехнических и экономических параметров системы земледелия, позволяющая использовать сведения в алгоритмах автоматического проектирования технологий выращивания сельхозкультур [5] (рисунок 2).

Часть технологических операций постоянна, например, операции по транспортировке готовой продукции, семян, удобрений, а также стационарные работы на складах. Существует стандартный набор операций на полевых работах: боронование, глубокая или мелкая обработка почвы, опрыскивание посевов биопрепаратами и пестицидами, скашивание и обмолот культур и другие. Этим определяются целесообразность создания цифровой базы типовых технологических карт. Проще карту для поля формировать путём редактирования имеюще-

гося стандарта, чем конструировать новую. Наиболее изменчивыми параметрами в технологиях являются дозы удобрений, средств защиты растений и нормы высева семян. В современном точном земледелии именно дозы и нормы этих средств рассчитываются и привязываются к элементарным участкам полей. В управляющей программе предусмотрена функция по корректировке норм и доз. Авторами пока ещё не реализовано управление сельхозмашинами по изменению доз в зависимости от характеристик элементарного участка, однако на данном этапе подавляющая часть сельхозпредприятий ещё не готова к дифференциации земледелия по микроучасткам, а внедрение типовых научно обоснованных технологий, скорректированных на определённые условия, позволяет получать хорошие результаты.

Рис.2. Схема информационной базы по проектированию типовых техкарт
 Fig. 2. The schema of the information base for the design of standard task lists

Для практической реализации технологий необходимы материальные и денежные ресурсы, а технологии выращивания сельхозкультур должны быть экономически эффективными, поэтому при разработке типовых технологических карт важным является блок экономической информации, который состоит из нескольких справочников. Подготовка данных справочников не является механической работой по переносу информации из одних источников в другие. В настоящее время в Российской Федерации не существует службы по разработке норм выработки и расхода горючего тракторов и сельхозмашин на полевых и стационарных работах, годовой загрузке машин, поэтому необходимые данные были получены на основе анализа соответ-

ствующей информации (учетных листов) сельскохозяйственных предприятий, прежде всего, во время практической работы по составлению для них технологических карт. Следует отметить, что в перспективе в рамках разрабатываемой информационно-аналитической системы по земледелию предусматривается мониторинг и анализ данных по выработке и расходу топлива агрегатов на полевых работах, что существенно облегчит разработку и повысит качество норм. Это особенно актуально в современных условиях возросшего многообразия технических средств. Программа по мониторингу уже создана авторами и применяется в производстве. При обосновании форм оплаты труда исходили как из опыта сельхозпредприятий, так и из социально

необходимого уровня оплаты, обеспечивающего восстановительный бюджет работников. Ценовая информация берётся из статистических бюллетеней и прайс-листов организаций.

Сельскохозяйственные агрегаты комплектуются из справочника «Техника», в котором содержатся характеристики тракторов и машин (мощность, вид используемого топлива или электроэнергии, срок полезного использования, балансовая стоимость, годовая загрузка в часах, часовая норма амортизации и затрат на ремонт). В этом случае заполнение справочника также не происходит механически, в свободном доступе информация сильно ограничена, поэтому нормы на амортизацию и ремонт определяются так же на основе анализа производственной деятельности сельхозпредприятий. При этом из всего набора машин для формирования типовых технологических карт выбирается наиболее востребованная и эффективная техника (авто-

мобили КАМАЗ-45143, тракторы К-744.2 и МТЗ-82.1, зерноуборочные комбайны «Акрос», посевные комплексы «Агротор», опрыскиватели «Jacto Advance Vortex 3000»).

На основе базы данных проектируются технологии и разрабатываются типовые технологические карты. Установленные связи позволяют выбирать необходимые параметры технологий. Например, для северо-западного лесостепного агроландшафтного района норма высева зерновых культур равна 5,25, а для юго-западного – 4,5 млн семян на гектар посева, соответственно установленным связям в зависимости от района в техкарту выбирается необходимый параметр по норме высева семян (рисунок 3). Аналогично выбираются другие параметры. В последующем типовые карты с помощью управляющей программы уточняются в соответствии с индивидуальными условиями хозяйства и поля.

Рис. 3. Схема базы данных агротехнических и экономических параметров системы земледелия

Fig. 3. The scheme of the database of agrotechnical and economic parameters of the farming system

Выбрать типовую технологическую карту в управляющей программе можно с помощью специальной формы, в которой из выпадающих списков выбирается административный район, культура, гранулометрический состав почвы, агроэкологическая группа земель, уровень интенсификации, предшественник. По заданным параметрам в окне открывается наименование соответствующей карты. Чтобы отредактировать карту, ее следует

открыть, выбрать техоперацию и затем с помощью кнопки «Изменить» вызвать форму редактирования, в которой можно изменить параметры операции (состав и дозы удобрений, нормы высева семян, набор и дозы средств защиты растений, а также изменить состав агрегатов, нормы выработки и расхода горючего, электроэнергии, расстояние от склада до поля, оплату труда и т. д.) (рисунок 4).

Рис. 4. Форма изменения норм высева семян, доз удобрений и средств защиты растений
 Fig. 4. Form of change of seeding rates, doses of fertilizers and plant protection products

Типовая техкарта (рисунок 5) формируется из данных информационной базы в момент открытия карты программой управления «Проектирование технологий выращивания сельхозкультур» [6]. Программа написана на объектно-ориентированном языке Visual Basic.NET. Карту можно распечатать, экспортировать в EXCEL и сохранить. В базе содержится 60 технологических карт, дифференцированных по агроландшафтным районам и уровню интенсификации, культурам, предшественникам. В перечне технологических операций, который содержат карты, определены сроки выполнения, нор-

мы выработки и расхода горючего, состав агрегатов, работников, электроэнергии, а также форма оплаты труда. Программа позволяет также формировать отчеты из всех или нескольких карт: валовой сбор продукции и площадь посевов; потребность в горюче-смазочных материалах; заработную плату, включая доплаты, премии и начисления во внебюджетные фонды; потребность в удобрениях, програвителях, средствах защиты растений, все затраты. В совокупности отчеты представляют собой производственный план растениеводства сельхозпредприятия.

Рис. 5. Форма технологической карты
 Fig. 5. Form of the technological map

На третьем этапе в соответствии технологическими картами идёт реализация агротехплана, осуществляется мониторинг технологий. Информация передаётся в базу данных электронной карты полей (электронной книги истории полей). На четвёртом этапе ведётся анализ данных, определяется эффективность использования ресурсов, качественные и количественные связи между ресурсами и агроприёмами, с одной стороны, урожайностью и экономической эффективностью, с другой. Накопление и анализ данных даёт новые знания по земледелию.

Набор типовых технологических карт ограничен в количестве, в противном случае техкарты из типовых станут индивидуальными. При формировании типовых карт выбирались наиболее современные и экономически эффективные технологии. На технологии выращивания сельскохозяйственных культур влияет целый ряд внешних условий, управляемых и природных факторов. Ведущую роль играют экономические условия производства: наличие техники, кадров трактористов и рабочих, цены на продукцию и ресурсы. В Курганской области нагрузка пашни на один трактор с 1990 по 2016 гг. увеличилась со 123 до 258 га, или в 2 раза, посевов зерновых культур на один зерноуборочный комбайн – со 125 до 541 га, или в 4,3 раза. Энергообеспеченность сельского хозяйства в регионе за период с 2003 по 2016 гг. снизилась с 309 до 149 л. с. на 100 га посевной площади, или более чем в 2 раза. Больше половины техники эксплуатируется значительно дольше амортизационного срока, в результате она не выполняет нормативной выработки, а производительность машинно-тракторного парка практически не растёт. Численность работников за 1999–2015 годы в сельском хозяйстве Курганской области сократилась в 2,6 раза [7; 8; 9]. Дефицит техники и рабочих кадров, неблагоприятные погодные условия, ограничивающие рекомендованные сроки, ведут к тому, что своевременное проведение технологических операций возможно лишь при повышении производительности техники и труда.

На выбор структуры использования пашни и технологий выращивания культур, помимо обеспеченности ресурсами, значительно влияет рынок материально-технических ресурсов и сельскохозяйственной продукции. Эффективность технологий выращивания сельхозкультур существенно зависит от соотношения цен на зерно и ресурсы по количеству зерна, необходимого для приобретения единицы ресурса. Анализ данных показал, что при оценке материальных ресурсов через стоимость зерна (количество реализации зерна для приобретения еди-

ницы ресурса) наблюдается тенденция роста потребности пшеницы для приобретения удобрений, особенно аммофоса, и наоборот, снижение количества пшеницы для приобретения дизельного топлива и средств защиты растений. В этих условиях самыми экономически эффективными оказались ресурсосберегающие технологии без механической обработки почвы, в которых снижаются расходы на технику, горючее, но повышаются на удобрения и средства защиты растений. В ресурсосберегающей технологии по сравнению с классической реально снижается сумма затрат и повышается производительность труда, а это крайне важно при растущем дефиците кадров механизаторов [10; 11; 12]. Эти технологии сегодня получили развитие, в них в несколько приёмов применяются различные биопрепараты, аминокислоты, множество микроэлементов, удобрения и пестициды, но в значительно меньшей дозе, чем в предшествующей технологии. Это ведет к снижению пестицидной нагрузки, повышению плодородия почвы, дальнейшему повышению экономической эффективности. Технология, безусловно, сложна, требует высокой квалификации агрономов, но позволяет выиграть в конкуренции на зерновом рынке.

Структура посевных площадей влияет на выбор технологий. В Курганской области в структуре посевов зерновые культуры занимают около 80 %, пшеница среди зерновых – 81 %. Во многих хозяйствах пшеница является единственной возделываемой культурой, что снижает устойчивость предприятий, эффективность и конкурентоспособность растениеводства. Именно поэтому основная доля типовых технологических карт создана по зерновым культурам (пшенице яровой и озимой, ячменю, овсу, ржи), которые различаются агроландшафтной зоной выращивания, предшественниками, типом и подтипом почвы, его гранулометрическим составом, уровнем интенсификации и др. Волатильность цен на зерно, колебания погодных условий при узкой специализации земледелия снижают его устойчивость, дестабилизируют доходы хозяйств, часто ведут к их банкротству. Проблему следует решать за счет диверсификации посевных площадей, и один из путей диверсификации – кормовые культуры, что требует восстановления животноводства и огромных инвестиций. В Курганской области поголовье коров с 1990 по 2017 год снизилось с 345 до 56 тысяч голов, или на 289 тысяч [13]. Для восстановления этого поголовья при стоимости одного скотоместа для коровы около одного миллиона рублей требуется 289 млрд рублей, а сумма господдержки в

области в настоящее время составляет один миллиард рублей в год. К сожалению, в обозримой перспективе этот путь не реален. Однако животноводство всё-таки существует и требует выращивания кормовых культур. С этой целью разработаны типовые техкарты по выращиванию и заготовке сена из многолетних трав, силоса из кукурузы, сенажа из однолетних трав.

Более реальный путь диверсификации посевов – расширение доли масличных и технических культур, озимой ржи, гречихи, по которым существует устойчивый спрос на рынке. Эти культуры лучше переносят засуху, стабилизируют производство и финансовую устойчивость предприятий. В связи с этим разработаны техкарты для подсолнечника, ярового рапса, масличного льна, гречихи и других культур [14]. В последующем содержание и набор типовых карт будет уточняться.

Обсуждение

Представленная разработка по использованию геоинформационных технологий имеет прикладное значение в растениеводстве. Её применение повышает качество управления и, в конечном счете, эффективность производства. В то же время применение цифровых систем в сельскохозяйственном производстве находится на начальном этапе. Наиболее широко распространены системы параллельного вождения, меньше – спутниковый мониторинг техники, и очень мало – адаптивно-ландшафтное проектирование систем земледелия. Разработка является попыткой восполнить пробел, но не претендует на статус автоматизированной системы проектирования. Типовые карты и программа по их редактированию выполняют функцию экспертно-советующей системы. Пользователи имеют возможность редактировать проекты: изменять параметры, операции, агрегаты.

В процессе проектирования технологий выращивания сельхозкультур часть полей, имеющих сходные характеристики, объединяется в типовые группы по таким основным атрибутам, как агроландшафтный район, агроэкологический тип и гранулометрический состав почв, агроэкологическая группа земель, предшественник [15; 16; 17]. Для

группировки полей можно использовать несколько методов: 1) кластерного анализа параметров полей, 2) обработки данных фото- и спектральных снимков, индексов NDVI, 3) картирования урожайности культур [18; 19]. База типовых технологических карт объединена с информационной базой электронных карт и книг истории полей. Это упрощает проектирование технологий выращивания сельхозкультур: программа может выбрать культуру для поля на планируемый год в соответствии с севооборотом, скорректировать состав и дозы удобрений, проинформировать о необходимости смены пестицида [20; 21].

Контроль выполнения технологий помогает осуществлять созданная авторами статьи программа «Агромонитор», которая при наличии соответствующих датчиков с помощью мобильного терминала по каналу сотовой связи и далее через Интернет передаёт на сервер баз данных параметры технологических операций (местонахождение и скорость движения агрегата, глубину заделки и норму высева семян), а также время и объём выполненной работы и собранной продукции, расход горючего. Информационно-аналитический комплекс системы земледелия, состоящий из базы типовых технологических карт, базы знаний, программ по управлению базами, проектированию и мониторингу технологий применяется в нескольких сельхозпредприятиях: ОАО «АПО МУЗА», КФХ Сулова С. А., КФХ Иванова В. В., КФХ Еланцева И. А. и других, всего – на площади более ста тысяч гектаров.

Заключение

База типовых технологических карт служит информационной базой для проектирования технологий выращивания сельхозкультур, является составной частью информационно-аналитической системы земледелия. На ее основе (с применением программы по проектированию технологий в комплексе с электронными картами и спутниковым мониторингом агроценозов и агроландшафтов) осуществляется переход к адаптивно-ландшафтному и точному земледелию, применению геоинформационных технологий в управлении растениеводством и получению новых знаний по земледелию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Нормативно-справочные материалы по планированию механизированных работ в сельскохозяйственном производстве: Сборник. М. : ФГНУ «Росинформагротех», 2008. 316 с.
2. Справочник экономиста сельскохозяйственной организации. М. : «Росинформагротех», 2012. 464 с.
3. Система адаптивно-ландшафтного земледелия Курганской области, монография. Куртамыш, ГУП «Куртамышская типография», 2012. 494 с.
4. Агросправка. [Электронный ресурс]. URL: <http://kurganniish.ru/AgroGuide/quick/Default.html/> (дата обращения: 1.03.2018).

5. *Степных Н. В., Копылова С. А.* Влияние экономических факторов на выбор технологии выращивания зерновых культур // Аграрный вестник Урала. 2015. № 6. С. 90–93.
6. *Степных Н. В., Заргарян А. М., Жукова О. А.* Компьютерная программа по проектированию технологий выращивания сельхозкультур // Аграрный вестник Урала. 2017. № 3. С. 54–58.
7. Сельское хозяйство, охота и лесоводство в Курганской области. Стат. Сборник. Свердловскстат, Курган, 2017. 60 с.
8. Сельское хозяйство, охота и лесоводство в Курганской области. Стат. сб. Курганстат, Курган. 2016. 60 с.
9. Сельское хозяйство, охота и лесоводство в Курганской области. Стат. сб. Курганстат, Курган. 2015. 60 с.
10. *Гилев С. Д., Цымбаленко И. Н., Замятин А. А., Максимовских С. Ю.* Ресурсосберегающие технологии и борьба с сорняками яровой пшеницы // Защита и карантин растений. 2015. № 3. С. 26–30.
11. На пути к бесплужному земледелию / Под общей ред. С. Д. Гилева. Куртамыш: ГУП «Куртамышская типография», 2015. 312 с.
12. Повышение эффективности земледелия Зауралья в засушливых условиях / Авторский коллектив. Ответств. за выпуск В. А. Телегин, А. А. Лушников. Куртамыш, ГУП «Куртамышская типография», 2013. 231 с.
13. Курганская область в цифрах за 65 лет. Стат. сб. Курганстат, Курган. 2008. 191 с.
14. *Телегин В. А., Гилев С. Д., Цымбаленко И. Н., Степных Н. В., Копылов А. Н., Курлов А. П., Суркова Ю. В., Мешкова Н. В., Ионина Н. В., Заргарян А. М., Жукова О. А., Нестерова Е. В., Зезин Н. Н., Постников П. А., Панфилов А. Э.* Повышение эффективности использования пашни в условиях Зауралья и Среднего Урала. Куртамыш, ООО «Куртамышская типография», 2016. 300 с.
15. *Кирюшин В. И.* Теория адаптивно-ландшафтного земледелия и проектирования агроландшафтов. М. : Колосс, 2011. 443 с.
16. *Мальцев Т. С.* Вопросы земледелия. Избранное. М. : 1985. 432 с.
17. *Фрумкин И. Л.* Моделирование земледелия Южного Зауралья. Монография. Челябинск, 2004. 286 с.
18. Фундаментальные и прикладные исследования по точному земледелию: основные направления. [Электронный ресурс]. URL: <http://svetich.info/publikacii/tochnoe-zemledelie/fundamentalnye-i-prikladnye-issledovaniy.html/> (дата обращения: 1.03.2018).
19. *Степных Н. В., Заргарян А. М.* Электронная карта полей – инструмент пополнения знаний по земледелию/Научное обеспечение сельскохозяйственной отрасли в современных условиях: материалы Всероссийской научно-практической конф., посвящ. 75-летию со дня рождения К. И. Карповича (п. Тимирязевский, 7-8 июля 2016 года). Ульяновск : УлГТУ, 2016. С. 358–362.
20. *Степных Н. В., Заргарян А. М., Жукова О. А.* Применение геоинформационных технологий в проектировании и контроле систем земледелия // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2015. № 6. С. 28–29.
21. *Степных Н. В., Заргарян А. М., Жукова О. А.* Проектирование и контроль систем земледелия с помощью геоинформационных технологий // Вестник Курганской ГСХА. 2015. № 3 (15). С. 49–52.

Дата поступления статьи в редакцию 21.02.2018, принята к публикации 22.03.2018.

Информация об авторах:

Степных Николай Васильевич, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории экономики и инновационного развития

Адрес: ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук», 620142, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112 а

E-mail: stepnyh@ketovo.zaoral.ru

Spin-код: 6400-2975

Жукова Олеся Александровна, научный сотрудник лаборатории экономики и инновационного развития

Адрес: ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук», 620142, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112 а

E-mail: zhukova0802@rambler.ru

Spin-код: 3104-7717

Заргарян Артур Меружанович, научный сотрудник лаборатории экономики и инновационного развития

Адрес: ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук», 620142, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112 а

E-mail: nietsmmarrock@yandex.ru

Spin-код: 3895-2425

Заявленный вклад авторов:

Степных Николай Васильевич: научное руководство, формулирование концепции исследования, создание базы данных типовых технологических карт.

Жукова Олеся Александровна: написание кода управляющей программы.

Заргарян Артур Меружанович: написание кода управляющей программы.

Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

REFERENCES

1. Normativno-spravochnye materialy po planirovaniyu mekhanizirovannykh rabot v sel'skokhozyaistvennom proizvodstve: Sbornik [Regulatory reference material for the planning of mechanized operations in agricultural production: a Collection]. Moscow: FGNU «Rosinformagrotekh», 2008. 316 p.
2. Spravochnik ekonomista sel'skokhozyaistvennoi organizatsii [Handbook economist agricultural organization]. Moscow: «Rosinformagrotekh», 2012. 464 p.
3. Sistema adaptivno-landshaftnogo zemledeliya Kurganskoi oblasti, monografiya [The adaptive-landscape agriculture of the Kurgan region], Kurtamysh, GUP «Kurtamyshskaya tipografiya», 2012. 494 p.
4. Agrospravka, [Agrospray] [Electronic resource.]. URL: <http://kurganniish.ru/AgroGuide/quick/Default.html/> (accessed 1.03.2018).
5. Stepnykh N. V., Kopylova C. A. Vliyanie ekonomicheskikh faktorov na vybor tekhnologii vyrashchivaniya zernovykh kul'tur [Influence of economic factors on the choice of technology of cultivation of grain crops], *Agrarnyi vestnik Urala [Agrarian Bulletin of the Urals]*, 2015. No. 6, pp. 90–93.
6. Stepnykh N. V., Zargaryan A. M., Zhukova O. A. Komp'yuternaya programma po proektirovaniyu tekhnologii vyrashchivaniya sel'khozkul'tur [a Computer program for the design of technologies of cultivation of agricultural crops], *Agrarnyi vestnik Urala [Agrarian Bulletin of the Urals]*, 2017. No. 3, pp. 54–58.
7. Sel'skoe khozyaistvo, okhota i lesovodstvo v Kurganskoi oblasti. Stat. Sbornik [Agriculture, hunting and forestry in the Kurgan region. Stat. collection], Sverdlovskstat, Kurgan, 2017. 60 p.
8. Sel'skoe khozyaistvo, okhota i lesovodstvo v Kurganskoi oblasti. Stat. sb. [Agriculture, hunting and forestry in the Kurgan region. Stat. sat], Kurganstat, Kurgan. 2016. 60 p.
9. Sel'skoe khozyaistvo, okhota i lesovodstvo v Kurganskoi oblasti. Stat. sb. [Agriculture, hunting and forestry in the Kurgan region. Stat. sat], Kurganstat, Kurgan. 2015. 60 p.
10. Gilev S. D., Tsymbalenko I. N., Zamyatin A. A., Maksimovskikh S. Yu. Resursosberegayushchie tekhnologii i bor'ba s sornyakami yarovoi pshenitsy [Saving technologies and weed control in spring wheat], *Zashchita i karantin rastenii [Protection and quarantine of plants]*, 2015. No. 3, pp. 26–30.
11. Na puti k bespluzhnomu zemledeliyu [On the way to bezplatnemu agriculture], In S. D. Gilev (ed.), Kurtamysh: GUP «Kurtamyshskaya tipografiya», 2015. 312 p.
12. Povyshenie effektivnosti zemledeliya Zaural'ya v zasushlyvykh usloviyakh [Improving the efficiency of the agriculture of the Urals in the arid conditions], Avtorskii kollektiv. Otvetstv. za vypusk V. A. Telegin, A. A. Lushnikov. Kurtamysh, GUP «Kurtamyshskaya tipografiya», 2013. 231 p.
13. Kurganskaya oblast' v tsifrakh za 65 let. Stat. sb. [Kurgan oblast in numbers for 65 years. Stat. sat], Kurganstat, Kurgan. 2008. 191 p.
14. Telegin V. A., Gilev S. D., Tsymbalenko I. N., Stepnykh N. V., Kopylov A. N., Kurlov A. P., Surkova Yu. V., Meshkova N. V., Ionina N. V., Zargaryan A. M., Zhukova O. A., Nesterova E. V., Zezin N. N., Postnikov P. A., Panfilov A. E. Povyshenie effektivnosti ispol'zovaniya pashni v usloviyakh Zaural'ya i Srednego Urala [Improving the efficiency of use of arable land in the conditions of Urals and Middle Urals], Kurtamysh, OOO «Kurtamyshskaya tipografiya», 2016. 300 p.
15. Kiryushin V. I. Teoriya adaptivno-landshaftnogo zemledeliya i proektirovaniya agrolandshaf-tov [the Theory of adaptive landscape agriculture and landscape design]. Moscow: Koloss, 2011. 443 p.
16. Mal'tsev T. S. Voprosy zemledeliya. Izbrannoe [Agriculture Issues. Favourites]. Moscow: 1985. 432 p.
17. Frumin I. L. Modelirovanie zemledeliya Yuzhnogo Zaural'ya. Monografiya. [Modeling of agriculture in the southern Urals. Monograph]. Chelyabinsk, 2004. 286 p.
18. Fundamental'nye i prikladnye issledovaniya po tochnomu zemledeliyu: osnovnye napravleniya [Basic and applied research on precision agriculture: the main directions] [Electronic resource.] URL: <http://svetich.info/publikacii/tochnoe-zemledelie/fundamentalnye-i-prikladnye-issledovaniy.html/> (accessed 1.03.2018).

19. Stepnykh N. V., Zargaryan A. M. Elektronnaya karta polei – instrument popolneniya znaniy po zemledeliyu [Electronic map of fields – a tool for updating knowledge on agriculture], *Nauchnoe obespechenie sel'skokhozyaistvennoi otrasli v sovremennykh usloviyakh: materialy Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konf., posvyashch. 75-letiyu so dnya rozhdeniya K. I. Karpovicha* [Scientific support of the agricultural sector in modern conditions: materials of the all-Russian scientific and practical conference. place of work. 75th birthday of K. I. Karpovich], (p. Timiryazevskii, 7-8 iyulya 2016 goda). Ulyanovsk : UIGTU, 2016. pp. 358–362.

20. Stepnykh N. V., Zargaryan A. M., Zhukova O. A. Primenenie geoinformatsionnykh tekhnologii v proektirovanii i kontrole sistem zemledeliya [Application of GIS technology in the design and control of systems of agriculture], *Ekonomika sel'skokhozyaistvennykh i pererabatyvayushchikh predpriyatii* [Economics of agricultural and processing enterprises], 2015. No. 6, pp. 28–29.

21. Stepnykh N. V., Zargaryan A. M., Zhukova O. A. Proektirovanie i kontrol' sistem zemledeliya s pomoshch'yu geoinformatsionnykh tekhnologii [Design and control farming systems using GIS technologies], *Vestnik Kurganskoi GSKhA* [Bulletin of Kurgan state agricultural Academy], 2015. No. 3 (15), pp. 49–52.

Submitted 21.02.2018, revised 22.03.2018.

About the authors:

Nikolay V. Stepnykh, candidate of economic Sciences, leading researcher of the laboratory of Economics of innovation and development

Address: 620142, Russian Federation, Ekaterinburg, Belinskogo str., 112 a

E-mail: stepnyh@ketovo.zaural.ru

Spin-code: 6400-2975

Olesya A. Zhukova, research fellow, research associate, laboratory of innovation and development Economics

Address: 620142, Russian Federation, Ekaterinburg, Belinskogo str., 112 a

E-mail: zhukova0802@rambler.ru

Spin-code: 3104-7717

Arthur M. Zargaryan, software of the laboratory of Economics of innovation and development

Address: 620142, Russian Federation, Ekaterinburg, Belinskogo str., 112 a

E-mail: nietsmmarrock@yandex.ru

Spin-code: 3895-2425

Contribution of the authors:

Nikolay V. Stepnykh: scientific guidance, formulation of the research concept, creation of a database of standard technological maps.

Olesya A. Zhukova: writing control program code.

Arthur M. Zargaryan: writing control program code.

All authors have read and approved the final manuscript.